

Development of Sustainable Tourism through International Consulting and Digital Technologies: Contribution to Achieving SDG-8 and SDG-12 in Uzbekistan

Askarova Asel Askar Kizi

2nd-year Student, Faculty of International Relations University of World
Economy and Diplomacy

E-mail: aselaskarova2006@icloud.com

Scientific Supervisor: Radjabova Aziza Matlubovna

Abstract

Sustainable tourism has become one of the strategic priorities for Uzbekistan, which aims to attract 12 million international tourists in 2026 and up to 20 million by 2030. This paper examines how international consultancy in combination with digital technologies and artificial intelligence (AI) contributes to the development of sustainable tourism, supporting the achievement of SDG-8 (Decent Work and Economic Growth) and SDG-12 (Responsible Consumption and Production). Based on the analysis of national strategies «Uzbekistan-2030», «Digital Uzbekistan-2030»), international reports and case studies from the Silk Road cities (Samarkand, Bukhara, Khiva), the study reveals key opportunities and challenges. Digital tools such as AI-based dynamic pricing, visitor flow management systems, virtual reality tours and big data analytics help optimize resource consumption, reduce environmental impact, create quality jobs and increase revenue per tourist. International consultancy plays a vital role by transferring global best practices, developing ESG standards and attracting foreign investment. The results show that the synergy of international expertise and digital technologies enables the transition from quantity-oriented to value-oriented and truly sustainable tourism in Uzbekistan. The paper offers practical recommendations for government bodies, tourism businesses and consultants.

Keywords: sustainable tourism, digital technologies, big data, artificial intelligence, international consultancy, SDG - 8, SDG - 12, Uzbekistan, Silk Road, Samarkand, Bukhara, Khiva, ESG standards.

Развитие устойчивого туризма через международный консалтинг и цифровые технологии: вклад в достижение ЦУР - 8 и ЦУР - 12 в Узбекистане

АСКАРОВА АСЕЛЬ АСКАР КЫЗЫ

УНИВЕРСИТЕТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ДИПЛОМАТИИ

2 - КУРС ФАКУЛЬТЕТ

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» aselaskarova2006@icloud.com

Научный руководитель:

РАДЖАБОВА АЗИЗА МАТЛУБОВНА

Аннотация. В данной статье анализируется роль международного консалтинга и цифровых технологий (включая искусственный интеллект) в развитии устойчивого туризма в Узбекистане. Страна ставит амбициозные цели: принять 12 миллионов иностранных туристов в 2026 году и довести их число до 20 миллионов к 2030 году. На основе анализа национальных стратегий «Узбекистан-2030» и «Цифровой Узбекистан-2030», международных отчетов и практических кейсов городов Великого Шелкового пути (Самарканд, Бухара, Хива) выявлены ключевые возможности и вызовы. Цифровые инструменты, такие как динамическое ценообразование на основе ИИ, системы управления потоками посетителей, виртуальные туры и анализ больших данных, позволяют оптимизировать использование ресурсов, снижать экологическую нагрузку, создавать качественные рабочие места и повышать доход с одного туриста. Международный консалтинг играет важную роль в передаче передового мирового опыта, внедрении стандартов ESG и привлечении иностранных инвестиций. Результаты исследования показывают, что синергия международной экспертизы

и цифровых технологий позволяет перейти от количественной модели туризма к качественной и действительно устойчивой модели. В статье даны практические рекомендации для органов государственной власти, туристических предприятий и консультантов.

Ключевые слова. устойчивый туризм, цифровые технологии, искусственный интеллект, международный консалтинг, ЦУР - 8, ЦУР - 12, Узбекистан, Шелковый путь, Самарканд, Бухара, Хива, стандарты ESG.

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekistonda barqaror turizmni rivojlantirishda xalqaro konsalting va raqamli texnologiyalar, jumladan sun’iy intellektning roli tahlil qilinadi. Mamlakat 2026 - yilda 12 million, 2030 - yilga borib esa 20 million xalqaro sayyohni qabul qilishni maqsad qilgan. «O‘zbekiston-2030» va «Raqamli O‘zbekiston-2030» strategiyalari, xalqaro hisobotlar hamda Buyuk Ipak yo‘li shaharlari (Samarqand, Buxoro, Xiva) misollariga asoslanib, asosiy imkoniyatlar va muammolar o‘rganilgan. Sun’iy intellekt asosidagi dinamik narxlash, sayyohlar oqimini boshqarish tizimlari, virtual turlar va katta hajmdagi ma’lumotlar tahlili resurslardan samarali foydalanishga, ekologik yukni kamaytirishga, sifatli ish o‘rinlarini yaratishga va bir sayyohdan tushadigan daromadni oshirishga yordam beradi. Xalqaro konsalting global tajribani o‘tkazish, ESG standartlarini joriy etish va xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda muhim rol o‘ynaydi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, xalqaro ekspertiza va raqamli texnologiyalarning sinergiyasi O‘zbekistonda turizmni miqdoriy modeldan sifatli va chinakam barqaror modelga o‘tkazish imkonini beradi. Maqolada hukumat idoralari, turizm korxonalarini va ekspertlar uchun amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: barqaror turizm, raqamli texnologiyalar, katta hajmdagi ma’lumotlar, sun’iy intellekt, xalqaro konsalting, SDG - 8, SDG - 12, O‘zbekiston, Ipak yo‘li, Samarqand, Buxoro, Xiva, ESG standartlari.

Введение

В XXI веке, в эпоху глобализации и развития информационных технологий, туризм превратился в одну из ключевых отраслей мировой экономики, которая способствует не только экономическому росту, но и культурному обмену, созданию рабочих мест и устойчивому развитию регионов. Для Республики Узбекистан, обладающей богатейшим культурно-историческим наследием Великого Шелкового пути, развитие туризма является не просто ответом на спрос или погоней за современными тенденциями, а полноценным стратегическим приоритетом государственной политики. Согласно официальным данным Государственного комитета по статистике Республики Узбекистан, в 2025 году страну посетило рекордное количество иностранных туристов, а именно 11,7 миллиона человек, что на 46,8% больше по сравнению с предыдущим годом. Правительство Республики Узбекистан поставило перед отраслью амбициозные задачи: принять 12 миллионов иностранных туристов уже в 2026 году и увеличить это число до 20 миллионов к 2030 году. При этом планируется повысить вклад туристической отрасли в валовой внутренний продукт страны с нынешних 3,5% до 7%. Эти цели зафиксированы в Стратегии «Узбекистан-2030» и Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030», где туризм рассматривается как важный драйвер экономического роста, диверсификации экономики и устойчивого развития. Однако быстрый количественный рост туристических потоков порождает серьезные вызовы. Среди них: перегрузка популярных объектов культурного наследия ЮНЕСКО в Самарканде, Бухаре и Хиве, сезонные колебания спроса, повышенная антропогенная нагрузка на окружающую среду, неравномерное распределение экономических выгод между регионами и недостаточная цифровизация малого и среднего бизнеса в туристической сфере. Эти проблемы напрямую связаны с достижением Цели устойчивого развития ООН № 8 (содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому

росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех) и Цели устойчивого развития № 12 (обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства). В условиях глобализации и активной цифровизации традиционные модели управления туризмом уже не способны эффективно решать возникающие задачи. Необходим качественный переход от «количественной» модели (рост числа туристов) к «качественной» и устойчивой модели, где центральное место занимают международный консалтинг и передовые цифровые технологии, включая искусственный интеллект. Цель настоящей статьи: комплексно проанализировать роль этих инструментов в развитии устойчивого туризма в Узбекистане и их вклад в достижение ЦУР - 8 и ЦУР - 12.

Концепция устойчивого туризма была сформулирована Всемирной туристской организацией (ЮНВТО) как туризм, который полностью учитывает свои текущие и будущие экономические, социальные и экологические последствия, удовлетворяя потребности посетителей, самой отрасли, окружающей среды и принимающих сообществ. Данная концепция подразумевает три ключевых измерения: экономическую жизнеспособность, социальную справедливость и экологическую ответственность. Международный консалтинг выступает важным механизмом трансфера и заимствования, а также дальнейшего внедрения глобальных знаний и лучших практик. Консалтинговые компании помогают национальным правительствам и бизнесу разрабатывать долгосрочные стратегии, внедрять международные стандарты ESG (Environmental - экологическая составляющая, Social - социальная составляющая, Governance - корпоративное управление), привлекать иностранные инвестиции и выстраивать эффективные модели государственно-частного партнёрства. Цифровые технологии дополняют консалтинг, предоставляя мощные инструменты для сбора и анализа данных, оперативного мониторинга и персонализации туристических

услуг. Искусственный интеллект, большие объёмы данных (Big Data), виртуальная и дополненная реальность (VR/AR) позволяют принимать обоснованные управленческие решения в реальном времени, минимизировать негативное воздействие на окружающую среду и повышать удовлетворенность туристов. Стратегия «Цифровой Узбекистан-2030», утверждённая Указом Президента Республики Узбекистан, определяет туризм как одно из приоритетных направлений цифровой трансформации экономик. Внедрение современных технологий уже дает заметные результаты. Среди наиболее перспективных направлений: динамическое ценообразование и управление доходностью на основе искусственного интеллекта. Алгоритмы ИИ анализируют спрос в реальном времени, учитывая сезонность, погодные условия, события и поведение туристов, что позволяет оптимизировать загрузку гостиниц и транспортных средств без чрезмерного расширения инфраструктуры. Системы интеллектуального управления туристическими потоками с помощью датчиков IoT и аналитики ИИ позволяют регулировать количество посетителей на объектах культурного наследия в Самарканде, Бухаре и Хиве, предотвращая overcrowding (чрезмерное скопление людей) и снижая физический износ памятников. Виртуальная и дополненная реальность дает возможность предлагать иммерсивные, то есть искусственно сформированные туры, делая их доступными для людей с ограниченными возможностями здоровья и снижая антропогенную нагрузку на памятники. Анализ больших данных и персонализированный маркетинг помогает привлекать более платежеспособных и экологически сознательных туристов, увеличивая средний чек и продолжительность пребывания. Оптимизация потребления ресурсов с помощью ИИ эффективно управляет потреблением энергии и воды в гостиничном секторе и туристическом транспорте, что напрямую способствует реализации ЦУР - 12. В 2026 году многие

отели и туроператоры Узбекистана уже активно используют ИИ для мониторинга загрузки и прогнозирования спроса, что позволяет значительно повысить эффективность отрасли. Владелец сети мини-отелей и хостелов «Light» в Ташкенте, Самарканде и Бухаре Даврон Тухтаев (предприниматель и один из пионеров цифровизации малого туристического бизнеса) одним из первых начал использовать системы ИИ для мониторинга загрузки, отслеживания потоков гостей и оперативного управления продажами. «Мы начали внедрять системы искусственного интеллекта в наших объектах. Они позволяют отслеживать количество гостей, снижать риски и улучшать контроль над продажами и операционной деятельностью», - отметил Даврон Тухтаев. По данным Комитета по туризму, в стране работает более 1200 отелей и около 7000 средств размещения, и многие из них уже применяют AI для динамического ценообразования и прогнозирования спроса. По предварительным оценкам экспертов, такие технологии позволяют повышать доходность объектов на 15-20% за счёт оптимизации цен и сокращения простоев, что играет важную роль в достижении национальной цели: принять 12 миллионов иностранных туристов в 2026 году.

Международные консалтинговые компании привносят в Узбекистан экспертизу международного и передового уровня. Они помогают разрабатывать национальные стратегии устойчивого туризма, внедрять системы сертификации «зеленых» отелей и туроператоров, формировать государственно-частное партнерство и привлекать иностранные инвестиции из стран Персидского залива, Европы и Азии. Особое значение имеет внедрение стандартов ESG. Консультанты содействуют созданию туристических проектов, соответствующих высоким экологическим, социальным и управленческим требованиям, что повышает привлекательность Узбекистана для ответственных инвесторов и туристов.

Наибольший эффект достигается при комплексном использовании двух подходов: 1) международные консультанты разрабатывают стратегические рамки и политики, 2) цифровые технологии обеспечивают их практическую реализацию, постоянный мониторинг и оперативную корректировку. Такая синергия позволяет создавать качественные и высокооплачиваемые рабочие места в сфере цифрового туризма и «умного» менеджмента, что напрямую способствует ЦУР - 8. Она также стимулирует ответственное потребление и производство через оптимизацию ресурсов, поддерживая ЦУР - 12. В результате города Шелкового пути могут превратиться в современные «умные» туристические направления, сохраняющие культурную аутентичность при одновременном росте экономической отдачи для местных сообществ.

Для ускорения перехода к устойчивой и цифровой модели туризма рекомендуется реализовать следующие меры: Во-первых, разработать и принять Национальную стратегию «Умный и устойчивый туризм на 2026 - 2030 годы» с четкими индикаторами по ЦУР - 8 и ЦУР - 12. Во-вторых, расширить сотрудничество с ведущими международными консалтинговыми компаниями, специализирующимися на цифровом туризме и ESG-стандартах. В-третьих, значительно увеличить инвестиции в цифровую инфраструктуру туристических объектов и программы повышения цифровой грамотности для работников отрасли, гидов и местного населения. В-четвертых, ввести систему налоговых льгот, грантов и других мер государственной поддержки для предприятий, активно внедряющих искусственный интеллект и устойчивые практики. В-пятых, развивать региональное сотрудничество в рамках Центральной Азии по созданию трансграничных туристических кластеров Шелкового пути. В-шестых, создать единую цифровую платформу мониторинга воздействия туризма на окружающую среду, культурное наследие и социально-экономическое развитие регионов.

Заключение

Таким образом, Узбекистан находится на важном переломном этапе развития туристической отрасли. Рекордный рост числа иностранных посетителей в 2025 году, как уже отмечилось выше, открывает огромные экономические возможности, но одновременно ставит перед страной серьезные вызовы в области устойчивости и качества управления. Эффективное сочетание инструментов международного консалтинга с возможностями цифровых технологий и искусственного интеллекта позволяет сформировать современную, конкурентоспособную и экологически ответственную модель туризма. Такой подход будет способствовать созданию достойных рабочих мест, рациональному использованию природных и культурных ресурсов, повышению доходов местного населения и сохранению уникального наследия Шелкового пути для будущих поколений. Успешная реализация предложенных мер требует скоординированных усилий со стороны государства, частного сектора, гражданского общества и международных партнеров. При последовательном выполнении задач Стратегии «Цифровой Узбекистан - 2030» и активном использовании мирового опыта Республика Узбекистан имеет все шансы не только достичь количественных показателей по числу туристов, но и занять достойное место среди региональных лидеров устойчивого и «умного» туризма в Центральной Азии и далеко за её пределами. Это внесет существенный вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН: ЦУР - 8 и ЦУР - 12 и укрепит позиции страны на глобальной туристической карте мира.

Использованная литература:

1. Asian Development Bank. (2025). Promoting investment in support of Uzbekistan's digital transformation. OECD Publishing.

- https://www.oecd.org/en/publications/roadmap-for-sustainable-investment-policy-reforms-in-uzbekistan_20865f29-en/full-report/promoting-investment-in-support-of-uzbekistan-s-digital-transformation_d5635702.html
2. Euronews. (2025, December 19). Uzbekistan ranks among world's fastest-growing tourism destinations in 2025. <https://www.euronews.com/travel/2025/12/19/unwto-uzbekistan-ranks-among-worlds-fastest-growing-tourism-destinations-in-2025>
 3. Ministry of Digital Technologies of Uzbekistan. (2023). Digital Uzbekistan 2030 Strategy.
https://aict.uz/caict_uzbekistan_digital_economy_overview_vision_2030.pdf
 4. State Statistics Committee of Uzbekistan. (2026). Foreign tourist arrivals to Uzbekistan jump by nearly 47 percent in 2025.
<https://kun.uz/en/news/2026/01/20/foreign-tourist-arrivals-to-uzbekistan-jump-by-nearly-47-percent-in-2025>
 5. Uzbekistan Tourism Committee. (2026). Uzbekistan targets 12 million tourists in 2026. <https://gov.uz/en/uzbektourism/sections/view/46200>
 6. Uzbekistan-2030 Strategy. (2022). Development strategy of New Uzbekistan.
https://gov.uz/en/pages/2030_strategy
 7. United Nations. (2024). Sustainable Development Goals.
<https://sdgs.un.org/topics/sustainable-tourism>
 8. Yahoo Finance. (2026). Uzbekistan targets 12 million tourists.
<https://finance.yahoo.com/news/uzbekistan-targets-12-million-tourists-102832771.html>
 9. ITIJ. (2026). Uzbekistan aims for 20 million international visitors by 2030.
<https://www.itij.com/latest/news/uzbekistan-aims-20-million-international-visitors-2030>

10. Travel Tomorrow. (2026). Uzbekistan targets 20 million visitors by 2030. <https://traveltomorrow.com/uzbekistan-targets-20-million-international-tourists-by-2030/>
11. Dunyo Information Agency. (2026). Tourism statistics 2025. <https://dunyo.info/en/news/v-2025-godu-uzbekistan-prinyal-iz-za-rubezha-rekordnye-117-milliona>
12. Visit Tashkent. (2026). Uzbekistan tourism growth plan. <https://visittashkent.uz/news/uzbekistan-tourism-growth-plan/>
13. OECD. (2025). Digital skills for private sector competitiveness in Uzbekistan. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2023/05/digital-skills-for-private-sector-competitiveness-in-uzbekistan_8f1719a7/6c54f447-en.pdf
14. Euronews. (2026, February 18). Uzbekistan targets 12 million tourists in 2026 as AI reshapes hospitality. <https://www.euronews.com/travel/2026/02/18/uzbekistan-targets-12-million-tourists-in-2026-as-ai-reshapes-hospitality>